

Pengendalian Volume Audio Perangkat Elektronik Berbasis Logika Fuzzy Metode Mamdani

¹Rudi Andriansyah, ²Ima Wahidah

^{1,2} Universitas Hamzanwadi

Email: ¹rudi.syah@gmail.com, ²ima.wahidah@hamzanwadi.ac.id

Abstrak

Berbagai bidang banyak menggunakan teknologi, salah satunya adalah bidang elektronik media visual. Masyarakat sering memanfaatkan media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), perangkat elektronik dilengkapi dengan berbagai tombol pengaturan, termasuk volume. Namun, pengendalian volume kurang efektif karena harus sering menyesuaikan volume secara manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik secara otomatis menyesuaikan volume. Metode yang digunakan adalah Fuzzy mamdani, dengan 2 input intensitas dan frekuensi. Hasil dari penelitian ini adalah, prototipe cukup efektif dalam mengendalikan volume secara otomatis menggunakan logika fuzzy.

Kata kunci: volume audio, logika fuzzy, FIS Mamdani, perangkat elektronik

Abstract

Various fields widely utilize technology, one of which is electronic visual media. People often use audio-visual media, and electronic devices are equipped with various control buttons, including volume adjustment. However, volume control is less effective as it requires frequent manual adjustments. Based on this issue, this study aims to develop a technology prototype that enables electronic devices to automatically adjust the volume. The method used is Mamdani Fuzzy Logic, with two inputs: intensity and frequency. The results of this study indicate that the prototype is quite effective in automatically controlling volume using fuzzy logic..

Keywords: Audio volume, fuzzy logic, Mamdani FIS, electronic devices

1. PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi berkembang pesat di berbagai bidang, terutama dalam dunia elektronik. Manusia memanfaatkan dan mengembangkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan sehingga tugas dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan biaya yang lebih rendah [1]. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang signifikan adalah produk elektronik seperti perangkat elektronik audio video, seperti radio dan televisi. Berdasarkan fungsinya, perangkat elektronik seperti televisi berperan sebagai media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), di mana pengguna tidak hanya melihat gambar atau video, tetapi juga mendengar narasi yang menyertainya [2]. Jika dibandingkan dengan perangkat elektronik konvensional, teknologi perangkat elektronik audio visual modern lebih kompleks dalam hal fitur dan pengoperasiannya [3]. Salah satu fitur utama dalam adalah pengaturan volume suara. Saat ini, pengguna harus menekan tombol pada remote kontrol untuk menaikkan atau menurunkan volume. Remote kontrol menggunakan daya dari baterai, yang kurang efektif karena pengguna sering kali harus menyesuaikan volume, terutama dalam situasi seperti jumlah penonton yang banyak, suasana yang tiba-tiba menjadi hening, atau ketika penonton tertidur. Ketika volume perangkat elektronik digunakan pada tingkat ≥ 75 dB, konsumsi daya listrik meningkat hingga 120 watt. Sementara itu, standar volume perangkat elektronik dalam ruangan berukuran sedang dengan lingkungan yang tenang berkisar antara 65-75 dBA. Mengurangi volume perangkat elektronik sebesar 20% terbukti mampu menghemat konsumsi daya listrik secara signifikan [4]. Berdasarkan permasalahan dalam pengaturan volume perangkat elektronik, penelitian ini menawarkan solusi berupa pengembangan prototipe dengan menerapkan logika fuzzy. Logika fuzzy dipilih karena telah terbukti memberikan dampak signifikan di berbagai bidang dan banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh [5] menerapkan logika fuzzy dalam sistem pendukung keputusan untuk pemilihan penerima beasiswa. Metode yang digunakan adalah FIS Mamdani. Dengan menerapkan penalaran Logika Fuzzy Mamdani dalam pemrosesan data input dan output, serta informasi pendukung

berupa perangkat, sistem ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan anggota paduan suara dewasa.

Selain itu, penelitian oleh [6] menerapkan logika fuzzy pada kursi roda elektrik untuk mengontrol pergerakan motor sehingga kursi roda dapat bergerak sesuai dengan target yang diinginkan pengguna. Evaluasi pengujian menggunakan voice recognition menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 82,85%. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point 45° adalah 3,24 detik, sementara set point 90° memerlukan 4,29 detik. Untuk set point -45° , waktu yang dibutuhkan adalah 3,03 detik, sedangkan -90° memerlukan 4,43 detik, dan 180° membutuhkan 5,35 detik. Selain bidang elektronik dan mobilitas, logika fuzzy juga diterapkan dalam industri otomotif. Penelitian yang dilakukan oleh [7] menggunakan logika fuzzy untuk menentukan tekanan angin ideal pada ban kendaraan roda empat dengan menyesuaikan jumlah penumpang. Sementara itu, penelitian oleh [8] menerapkan logika fuzzy dalam dunia medis untuk membantu dokter dalam merekomendasikan obat antihipertensi bagi penderita hipertensi. Bahkan, logika fuzzy juga digunakan dalam penentuan posisi fokus mikroskop untuk mendeteksi penyakit TB [9]. Keberhasilan logika fuzzy dalam berbagai bidang membuktikan kontribusinya yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe teknologiperangkat elektronik yang mampu menyesuaikan volume secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan daya serta kenyamanan pengguna.

2. METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai tahapan penelitian dalam upaya pemecahan masalah disampaikan dalam bagian ini. Gambar 1 menampilkan tahapan penelitian yang digunakan dalam studi ini.

Gambar 1. Alur diagram penelitian

2.1 Pemilihan Metode Fuzzy

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen utama dalam soft computing yang banyak diterapkan dalam berbagai perangkat lunak. Dalam logika fuzzy, suatu nilai dapat memiliki kemungkinan benar (1) atau salah (0) [10]. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai peralatan elektronik, seperti mesin cuci, vacuum cleaner, air conditioner (AC), kipas angin, dan rice cooker. Dalam industri otomotif, logika fuzzy diterapkan pada sistem transmisi otomatis kendaraan roda empat serta beberapa produk lainnya.

Pada penelitian ini, variabel input fuzzy diperoleh dari sensor volume dengan satuan Hertz (Hz), sementara variabel keluaran berupa volume televisi dengan satuan desibel (dB). Gambar 2 menampilkan variabel input dan keluaran yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2. Diagram sistem Fuzzy 2 Variabel

2.2 Penentuan Membership Function

Domain himpunan fuzzy mencakup seluruh nilai yang terdapat dalam semesta pembicaraan [12]. Domain ini merupakan himpunan bilangan real yang bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai dalam domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Penentuan domain dilakukan berdasarkan variabel input yang digunakan.

Variabel frekuensi (Hz) memiliki tiga kategori dalam himpunan fuzzy:

- Himpunan rendah memiliki domain antara [10 - 6600].
- Himpunan sedang memiliki domain antara [20 - 13320].
- Himpunan tinggi memiliki domain antara [6600 - 20000].

Sementara itu, variabel intensitas (dB) juga dikelompokkan ke dalam tiga himpunan:

1. Rendah, dengan domain antara [0 - 60].
2. Sedang, dengan domain antara [30 - 85].
3. Tinggi, dengan domain antara [60 - 100].

Detail mengenai domain fuzzy ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Range Membership Fuzzy

Variabel input	Himpunan Fuzzy	Domain	Satuan
Frekuensi	Rendah	[10 – 6600]	Hz
	Sedang	[20 – 13320]	
	Tinggi	[6600 – 20000]	
Intensitas	Rendah	[0 – 6]	dB
	Sedang	[30 – 85]	
	Tinggi	[60 – 100]	
Volume Audio	Rendah	[0 – 65]	dB
	Sedang	[35 – 90]	
	Tinggi	[65 – 100]	

Fungsi keanggotaan (*membership function*) merupakan kurva yang memetakan titik input ke dalam nilai keanggotaannya, atau yang disebut sebagai derajat keanggotaan, dengan interval antara 0 hingga 1. Kurva keanggotaan untuk frekuensi dan Intensitas ditampilkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Membership Variabel Input Frekuensi dan Intensitas

2.3 Rule Bases (Inference System)

Fungsi implikasi pada kontrol volume menggunakan 2 (dua) variabel input dengan 3 (tiga) himpunan yaitu rendah, sedang dan tinggi dan 1 (satu) variabel output dengan 3 (tiga) himpunan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Terdapat 9 (sembilan) aturan [R1-R9] aturan implikasi yaitu:

1. [R1] IF $\mu_{\text{Frekuensi-Rendah}}$ dan $\mu_{\text{Desibel-Rendah}}$ Then $u_{\text{Volume}}=\text{Rendah}$
2. [R2] IF $\mu_{\text{Frekuensi Rendah}}$ dan $\mu_{\text{Desibel-Sedang}}$ Then $\mu_{\text{Volume}}=\text{Sedang}$
3. [R3] IF $\mu_{\text{Frekuensi-Rendah}}$ dan $\mu_{\text{Desibel=Tinggi}}$ Then $u_{\text{Volume}}=\text{Sedang}$
4. [R4] IF $\mu_{\text{Frekuensi-Sedang}}$ dan $u_{\text{Desibel-Rendah}}$ Then $\mu_{\text{Volume}}=\text{Sedang}$
5. [R5] IF $\mu_{\text{Frekuensi-Sedang}}$ dan $\mu_{\text{Desibel-Sedang}}$ Then $u_{\text{Volume}}=\text{Sedang}$
6. [R6] IF $\mu_{\text{Frekuensi-Sedang}}$ dan $u_{\text{Desibel-Tinggi}}$ Then $\mu_{\text{Volume}}=\text{Tinggi}$
7. [R7] IF $\mu_{\text{Frekuensi Tinggi}}$ dan $\mu_{\text{Desibel-Rendah}}$ Then $\mu_{\text{Volume}}=\text{Sedang}$
8. [R8] IF $\mu_{\text{Frekuensi Tinggi}}$ dan $\mu_{\text{Desibel=Sedang}}$ Then $u_{\text{Volume}}=\text{Tinggi}$
9. [R9] IF $\mu_{\text{Frekuensi Tinggi}}$ dan $\mu_{\text{Desibel-Tinggi}}$ Then $\mu_{\text{Volume}}=\text{Tinggi}$

2.1 Prototype Sistem

Prototipe merupakan representasi awal dari sebuah produk yang sedang dikembangkan. Model atau desain teknologi untuk pengaturan volume perangkat audio visual secara otomatis digambarkan melalui prototipe ini. Sensor volume dengan satuan desibel (dB) digunakan sebagai data input, sementara output dalam bentuk frekuensi volume (Hz) diterima oleh Arduino. Arduino berfungsi sebagai pengontrol yang memproses logika fuzzy untuk menghasilkan keluaran berupa pengaturan volume. Desain prototipe input dan keluaran kontrol volume ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Desain prototipe sistem

Berdasarkan Gambar 2, pengukuran volume dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu periode, frekuensi, dan amplitudo. Fungsi periode digunakan untuk menggambarkan tinggi atau rendahnya volume sebagai satuan input. Berikut adalah beberapa satuan volume input yang digunakan dalam prototipe ini:

- Intensitas (dB) – Merupakan satuan yang menunjukkan kekuatan volume dalam desibel (dB). Satuan ini digunakan untuk menyatakan kuantitas elektrik yang menggambarkan perubahan tinggi dan rendahnya gelombang sinyal yang dapat didengar oleh telinga manusia [5]. Para audiolog menyatakan bahwa paparan volume dengan kekuatan ≥ 85 dB dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran.
- Frekuensi (Hertz) atau tinggi-rendah volume – Jangkauan frekuensi yang aman bagi pendengaran manusia berada dalam rentang 20 hingga 20.000 getaran per detik. Ketika tekanan udara berada dalam kisaran frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz, telinga manusia akan mengidentifikasinya sebagai volume suara [9].
- Sensor volume – Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi besaran volume dan mengonversikannya menjadi sinyal listrik. Sensor bekerja berdasarkan kekuatan gelombang suara yang diterima, di mana gelombang tersebut mengenai membran sensor, menyebabkan membran bergerak. Gerakan ini memengaruhi kumparan kecil di dalam sensor, yang kemudian menghasilkan besaran listrik [14].
- Arduino – Merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328. Board ini dapat terhubung dengan empat belas (14) sinyal digital yang berfungsi sebagai input/output (I/O) serta beberapa sinyal analog input.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pengujian, berdasarkan rule base atau aturan dalam implikasi, pengujian kemudian dilakukan menggunakan *rule viewer* pada perangkat lunak MATLAB dengan metode FIS Mamdani. Pengujian ini menggunakan input berupa volume, yaitu frekuensi, yang dikategorikan ke dalam tiga himpunan: rendah, sedang, dan tinggi. Input volume kedua, yaitu intensitas (dB), juga dikelompokkan ke dalam tiga himpunan: rendah, sedang, dan tinggi.

Gambar 5. Pengujian pada Matlab dan hasilnya

Berdasarkan Gambar 5, ditemukan bahwa semakin rendah frekuensi dan intensitas, maka semakin kecil pula volume output. Sebaliknya, apabila frekuensi dan desibel meningkat, volume juga akan bertambah atau menjadi lebih besar. Hasil pengujian volume ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengujian pengendalian volume

Frekuensi (Hz)	Intensitas (dB)	Volume (dB)
----------------	-----------------	-------------

826	826	826
2400	2400	2400
9200	9200	9200
13000	13000	13000
16000	16000	16000

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan prototipe ini memungkinkan volume televisi menyesuaikan kebutuhan penonton. Hal ini memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a) Volume televisi dapat diatur sesuai kebutuhan, yang berkontribusi pada penghematan daya listrik.
- b) Penggunaan remote kontrol berkurang, sehingga menghemat daya baterai remote.
- c) Pengaturan volume televisi menjadi lebih mudah karena dilakukan secara otomatis berdasarkan input dari sensor volume lingkungan.
- d) Volume dapat menyesuaikan kebutuhan penonton secara lebih optimal.
- e) Kebisingan akibat volume televisi yang tidak dikecilkan dapat dikurangi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

REFERENSI

- [1] Fauzi, A.A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S.E., Mm, P.I.A., Mulyanto, M.E., Dulame, I.M., Pramuditha, P., Sudipa, I.G.I., Kom, S. and Dwipayana, A.D., 2023. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [2] Meigalia, E. and Putra, Y.S., 2019. Sastra Lisan Dalam Perkembangan Teknologi Media: Studi Terhadap Tradisi Salawat Dulang Di Minangkabau. *Jurnal Pustaka Budaya*, 6(1), pp.1-8.
- [3] Rohmah, H., Ilmi, S.A.B. and Lilawati, E., 2024. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL KINEMASTER DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH AL-'DADIYYAH. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(6), pp.2788-2809.
- [4] Ardiansyah, A., 2020. Monitoring Daya Listrik Berbasis IoT (Internet of Things) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [5] Yunita, Y., 2016. Penerapan logika fuzzy dalam sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa bsm. *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, 13(1), pp.42-49.
- [6] MARDIAH, B., 2020. ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) Sebagai Metode Klastering Sinyal Electrooculography Untuk Kendali Alternatif Kursi Roda Pintar (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)..
- [7] Rusliyawati, R. and Wantoro, A., 2021. Model sistem pendukung keputusan menggunakan FIS Mamdani untuk penentuan tekanan udara ban. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 9(1), pp.56-63.
- [8] Supadianto, S., Kusumadewi, S. and Rosita, L., 2021. Fuzzy Expert System Untuk Membantu Diagnosis Awal Sindroma Metabolik. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, 4(1), pp.30-39.
- [9] Santoso, B., Zaini, A. and Purnama, I.K.E., 2014. Penentuan Otomatis Posisi Fokus Citra Mikroskopis Bakteri Tuberkulosis Berbasis Nilai Entropi dan Fuzzy Logic. *JAVA Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 12(1).
- [10] Siahaan, M., Jasa, C.H., Anderson, K., Rosiana, M.V., Lim, S. and Yudianto, W., 2020. Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra. *Journal of Information System and Technology (JOINT)*, 1(2), pp.186-193.